

БАНК ФАОЛИЯТИДА БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ МАҚСАДЛАРИ

Шарипова Нилуфар Ҳикматуллаевна

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, PhD

sharipova_nilufar@tfi.uz

Аннотация: Мақолада Бирлашган миллатлар ташкилотининг барқарор ривожланиш мақсадлари ҳамда банкларнинг ушбу мақсадларга мос фаолияти йўналишлари ўрганилган ҳамда шу асосда тегишли хулосалар шакллантирилган.

Калит сўзлар: барқарор ривожланиш мақсадлари, масъулиятли банк фаолияти тамойиллари, яшил молиялаштириш, яшил кредит, яшил облигациялар.

2019 йилда Европа Комиссияси ишлаб чиққан ҳужжатга мувофиқ, 2050 йилгача углерод нейтраллигига эришиш вазифаси қўйилган.

2019 йил 30 октябрда Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармонида кўра “2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш концепцияси” тасдиқланган бўлиб, 2030 йилгача Ўзбекистонда иссиқхона газларининг ялпи ички маҳсулот бирлигига нисбатан солиштирма ажратмаларини 2010 йилдаги даражадан 35 фоизга қисқартириш, қайта тикланувчи энергия манбаларининг ишлаб чиқариш қувватини 15 ГВтга ошириш ва уларнинг улушини электр энергиясини ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 30 фоизидан кўпроғига етказиш, саноат соҳасида энергия самарадорлигини камида 20 фоизга ошириш, ялпи ички маҳсулот бирлигига тўғри келадиган энергия сарфи ҳажмини, шу жумладан, қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш ҳисобига 30 фоизга камайтириш, иқтисодиётнинг барча тармоқларида сувдан фойдаланиш самарадорлигини сезиларли даражада ошириш, 1 миллион гектаргача майдонда

сув тежовчи суғориш технологиясини жорий этиш каби устувор вазифалар қўйилган.

Юқоридаги вазифалардан келиб чиққан ҳолда, молиявий секторда ҳам яшил молиялаштиришнинг ўсиши кузатилмоқда. Мамлакатда, даставвал, яшил молиялаштириш фақат халқаро молиявий ташкилотларнинг грантлари кўринишида амалга оширилган бўлса, сўнгги йилларда яшил кредит ва яшил облигациялар каби янги интрукментлар юзага келди.

“2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”да етти йўналишдаги 100 та мақсад қўйилган бўлиб, ушбу мақсадлар орасида барча соҳаларда яшил тамойилларнинг жорий қилиниши, иқтисодиётнинг энергосамарадорлигини 20 % га ошириш, сув ресурсларини бошқариш тизимини ислоҳ қилиш каби алоҳида мақсадлар белгиланган. Ушбу мақсадларга эришилишида банкларнинг ҳам фаоллиги талаб қилинади.

2019 йилда Бирлашган миллатлар ташкилоти (БМТ) банклар ва молия ташкилотлари учун барқарор ривожланиш тамойилларига мутаносиб фаолият юритишлари учун “Масъулиятли банк фаолияти тамойиллари”ни ишлаб чиқди.

Барқарор ривожланиш – бу саноат ва инфратузилмани, “яшил иқтисодиёт”ни модернизация қилиш, камбағаллик ва тенгсизликка қарши курашни ўз ичига олувчи чора-тадбирлар комплекси ҳисобланади. БМТ ва бошқа халқаро ташкилотлар яқин келажак тараққиётини барқарор ривожланиш билан узвий боғлиқликда бўлиши муҳим, деб ҳисоблайдилар.

1 расм. БМТ томонидан белгиланган “Масъулиятли банк фаолияти тамойиллари”[1]

Иқтисодиёт яшил ва рақамли инструментлар билан ўзгариб бораётган даврда банклар уларга бўлган ишончни сақлаб қолиш ҳамда жамиятнинг доимий ўзгариб бораётган талабларига жавоб бера олишлари учун банклар ўз фаолиятида қуйидаги олти асосий тамойилларга риоя этишлари талаб қилинади:

1. Банк фаолиятининг ташқи талабларга мутаносиблиги. Кредит ташкилотлари ўз бизнес-стратегиясини барқарор ривожланиш меъёрлари билан мувофиқ олиб бориши лозим. Бу биринчи навбатда, халқаро қоидалар (Иқлим бўйича Париж келишуви ёки БМТ томонидан белгиланган ўн етти барқарор ривожланиш мақсадлари) ҳамда миллий ва регионал дастурлар.

2. Таъсирни баҳолаш. Банклар ўз фаолиятининг ижобий самарадорлигини ошириш ва салбий таъсирини камайтириш бўйича доимий иш олиб боришлари лозим. Яъни рискларни бошқаришда банк фаолиятининг экология ва жамиятга таъсири оқибатларини баҳолаб бориш керак.

3. Мижозлар билан ишлаш. Банклар нафақат ўз лойиҳаларини барқарорлик мақсадлари билан мослигини баҳолаши, балки мижозларни ҳам лойиҳаларини ушбу мақсадларга мос амалга оширишларини талаб қилишлари лозим. Масалан, корпоратив мижозларга иқтисодиётнинг барқарор ривожланишига мос келувчи лойиҳа ва ғояларни қидириш ва топишда ёки чакана мижозларнинг истеъмол хусусиятини ўзгартиришда банклар ҳамкорлик қилишлари зарур. Бунда банкларга янги технологиялар, бизнес-моделлар ва тажриба ёрдам беради. Банклар “яшил” стратегияларни яратишлари, маҳсулотни бозорга олиб чиқиш инструментлари ва усулларини аниқлашлари талаб қилинади.

4. Акционерлар билан ишлаш. Барқарор ривожланиш мақсадларига мувофиқ фаолиятни йўлга қўйишда акциядорлар билан қайта алоқанинг шаффоф тизими йўлга қўйилиши лозим.

5. Мақсад қўйиш. Ўз фаолиятининг кучли ва кучсиз томонларини аниқлаш, ундан кейин операцион фаолиятни барқарор ривожланиш тарафга тизимли йўналтириш.

6. Шаффофлик ва ҳисобдорлик. Даврий равишда банклар ўз фаолиятининг барқарор ривожлантириш мақсадларига мос юритилаётгани бўйича ҳисоботларни шакллантириб, эълон қилиб боришлари лозим.

Адабиётлар:

1. <https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/>
2. 30.10.2019 йилдаги ПФ-5863-сонли Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф муҳитни муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони.
3. Шарипова Н.Х. “Банк тизимининг ривожланиш тенденциялари асосида банкларнинг молиявий барқарорлигини баҳолаш”, Scientific Journal of “International Finance & Accounting” Issue 3, June 2023. ISSN: 2181-1016.
4. <https://www.un.org/sustainabledevelopment>.
5. <https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples>.